

Article publicat al butlletí d'Inf@ncia núm. 48 – Maig de 2011

La finestra

El Circ Social, una eina educativa i de transformació social. L'experiència de l'Ateneu Popular 9Barris

Joan López i Villora

Artista i formador en circ, membre de Bidó de 9 Barris, entitat gestora de l'Ateneu Popular 9Barris

Toni Llotje i Millet

Educador social i coordinador general del Projecte Ateneu Popular 9 Barris (coordinacio@ateneu9b.net)

Antonio Alcántara Alcántara

Educador social i coordinador de l'Àrea de Formació i Circ Social de l'Ateneu Popular 9 Barris (formacio@ateneu9b.net) Catedràtic de dret penal (Universitat de Lleida)

El projecte Ateneu

L'Ateneu Popular 9Barris és una antiga fàbrica d'asfalt ocupada pels veïns del districte barceloní de Nou Barris a finals dels anys setanta. És un centre sociocultural que, des dels seus inicis ha entès l'activitat cultural com un instrument de transformació social, amb el qual incidir sobre l'entorn en què es desenvolupa, mitjançant propostes culturals i formatives de qualitat i interrelacionant-se amb les associacions i els col·lectius que entenen la cultura des de la mateixa perspectiva.

La gestió de l'Ateneu

L'Ateneu Popular 9Barris funciona des de 1978 i està gestionat per una associació: el Bidó de Nou Barris, una entitat sense ànim de lucre. Bidó aposta per la cultura com a mitjà de transformació social i la vinculació territorial com a forma d'aconseguir la participació en el projecte. El Bidó es regeix per un consell associatiu elegit per l'assemblea de socis i per diferents comissions de treball, en les quals poden participar totes les persones interessades. Aquesta participació és, de fet, un dels principals pilars de l'acció i el que realment dóna sentit a la paraula popular del projecte Ateneu. Les diferents comissions responen a diferents inquietuds, facetes i necessitats del projecte. I s'organitzen en àmbits com la programació, la comunicació, els criteris artístics, formació, etc.

El Circ: eix artístic, educatiu i de desenvolupament comunitari

El Circ ha estat, des dels seus inicis, l'eix artístic i l'element identificador de l'Ateneu de Barcelona i de la resta de Catalunya. De l'Ateneu han sorgit un bon nombre d'artistes i companyies catalanes. Sota la seva empara s'han creat iniciatives com l'Associació Escola de Circ Rogelio Rivel. Actualment, els programes de promoció i creació de l'activitat circense són els següents:

- Producció pròpia d'espectacles:

- El Circ d'Hivern, un gran espectacle de circ per a totes les edats durant el període nadalenc.
- Els Combinats de Circ: laboratoris d'experimentació i de difusió de noves propostes en el camp circense.
- Difusió de propostes d'àmbit nacional i internacional fent una programació específica de circ.
- El Circ Social, una eina d'educació en valors i transformació de la societat.
- Escola Infantil i Juvenil de Circ amb 100 alumnes entre 6 i 17 anys, 16 professors i més de 12 tècniques.
- Circ Èxit: circ amb un currículum escolar en coordinació amb el Consorci d'Educació i on alumnes es poden treure el graduat escolar a través de la formació en circ.
- Formació en circ amb els casals infantils i els adolescents del barri del qual es beneficien més de 90 infants i adolescents.
- Formació en circ amb persones amb discapacitat intel·lectual i física.
- Escola Popular de Teatre, Grup de Percussió i intercanvis juvenils en circ.
- Formació de formadors en circ social.

Antecedents

La formació artística i social a l'Ateneu Popular 9 Barris ha estat sempre un pilar important al llarg de la seva història. Els tallers de circ van sorgir de manera espontània. En un primer temps, els joves es van anar acostant per veure què es feia a la planta asfàltica (antiga fàbrica on s'ubica l'Ateneu) i a poc a poc van començar a participar-hi.

Durant la rehabilitació de l'actual edifici, es van organitzar tallers ambulants en diferents espais de Nou Barris per a no interrompre el treball començat. Gràcies als beneficis fets amb altres tallers per Catalunya i a la reparació i al reciclatge, es va poder reunir el primer material dels tallers de circ. Amb el nou espai, el projecte ha anat creixent sense deixar d'evolucionar en funció de les demandes i necessitats, i s'ha anat convertint en una proposta educativa.

El circ com a eix transversal ha estat present en el projecte formatiu de l'Ateneu, primer amb l'Escola Infantil de Circ (creada el 1984) i, des de l'any 2003, amb l'Escola Juvenil de Circ. L'Ateneu organitza a més tallers puntuals, en relació amb diferents esdeveniments i entitats del barri i de la ciutat.

També es duen a terme accions de formació de formadors en circ social o altres projectes i tallers que no troben el seu lloc en altres equipaments. L'interès per al circ va creixent i les ganes de formar-se o simplement de gaudir-ne també en col·lectius són sovint oblidats. Practicar el circ o participar en accions com aquestes pot tenir, per a aquests col·lectius, beneficis des del punt de vista físic, psicològic i relacional. Ens referim als tallers de circ per a persones amb discapacitat, amb els casals

infantils del territori, les activitats de circ amb adolescents, el taller amb els instituts i les escoles del barri, en horari escolar o en temps d'oci.

L'Associació de Circ Rogelio Rivel es va crear per posar remei a la manca d'un projecte de formació professional de circ en el territori espanyol. Es va instal·lar una carpa al costat de l'Ateneu, la qual va proporcionar també diferents infraestructures, fent possible la posada en marxa de l'Escola de Circ Rogelio Rivel.

No obstant això, a l'Ateneu sempre hi ha hagut més que circ. La formació en altres disciplines artístiques s'ha anat impartint amb més o menys intensitat, dirigida no sols a artistes professionals, sinó també al teixit social format per grups i usuaris de diferent índole.

L'Ateneu Popular 9 Barris és una veritable "escola de participació". És a dir, un espai de convivència i de treball horitzontal. El fet de treballar i col·laborar amb l'Ateneu implica parlar de determinats valors (suport mutu, solidaritat, autonomia, creativitat, capacitat de superació...). L'Ateneu es converteix en una escola de participació, un món diferent del que ens envolta quotidianament.

És a tota aquesta realitat que anomenem Circ Social.

Marc pedagògic

En una proposta pedagògica en circ social s'aconsegueix estimular la creativitat i promoure les aptituds socials del participant. Aquest circ en què els mateixos nens o joves participen resulta ser una oferta íntegra en la qual es poden millorar i desenvolupar les seves facultats relatives a la representació i presentació; l'habilitat, la coordinació motriu i motricitat; la creativitat i fantasia, i la cooperació i comunicació.

L'accent d'aquest tipus de cirks es troba en els reptes artístics, tant pel que fa als nois com les noies. Reaccionen entre ells a l'hora de cooperar i prestar ajuda i han d'interaccionar per portar conjuntament a bon port l'espectacle.

L'entrenament conjunt reforça l'empatia i la cooperació dins del grup, alhora mostra als participants que a través del treball en equip es pot crear més que mitjançant una successió d'activitats individuals. L'entrenament i la preparació per a un espectacle de circ fomenten una atmosfera de responsabilitat compartida. La preparació i la presentació del que s'ha après fan, a més, que s'entengui la finalitat de l'organització i la disciplina. S'experimenta el sentit de la planificació i preparació, la visió en conjunt i la distribució de tasques i, d'aquesta manera, s'aprèn intuïtivament.

Amb l'experiència se supera la por escènica i la falta de seguretat en si mateix actuant davant del públic. Els nois i les noies guanyen confiança en les seves pròpies facultats i valor per presentar.

Precisament, per als joves d'origen estranger, el circ ha estat una possibilitat de trobar una plataforma més enllà de les barreres conegudes, d'elevat la seva autoestima i mostrar la projecció d'ells mateixos, de moure i remodelar les jerarquies

socials que els envolten en la ment dels seus companys de classe, dels seus professors i, fins i tot, dels seus propis pares.

És veritat que hi ha modalitats del circ que semblen específiques d'un sexe determinat, però en general solen barrejar bé nois i noies de forma espontània. El repte de cooperar en els grups i de superar mecanismes d'acotació en funció de l'edat o del desenvolupament corresponent de l'adolescència es presenta en major mesura a l'hora d'elaborar números de circ. D'una banda, el contacte corporal és inevitable en la majoria de les modalitats acrobàtiques per dur a terme el número. D'altra banda, és necessari comunicar-se i cooperar perquè l'espectacle funcioni.

Mitjançant l'entrenament, l'elaboració i la representació dels números de circ s'entrena l'habilitat i la mobilitat, es transmet esperit d'equip i es desenvolupa el valor i la capacitat per presentar. Finalment, en sortir a la pista per actuar es fomenta i es reforça, a través de la preparació, l'autoestima i la confiança en les possibilitats d'un mateix.

És dins d'aquest marc que es fa necessària la formació de formadors (Alcántara: 2010) per poder assegurar la continuïtat d'aquests projectes mantenint una qualitat formativa adequada, en què es continua treballant en la línia de transformació de la persona i l'educació en valors a través del circ com a disciplina artística.

Bibliografia

ALCÁNTARA, A. "La importància de la Formació de Formadors en Circ Social". *Revista Ateneu Popular 9Barris*, núm. 120 (octubre de 2010), pàg. 4.

AGUADO, X; FERNÁNDEZ, A. *Unidades didácticas para primaria II. (Los nuevos juegos de siempre: el mundo de los zancos, juegos malabares, juegos de calle)*. Barcelona: INDE, 1992.

BONETTI, J. P. "Apuntes pedagógicos sobre una experiencia de circo". *Revista de l'Ateneu Popular 9 Barris*, núm. 114 (2009).

MATEU, M. *El lenguaje perceptivo y la expresión corporal: El circo. Guías prácticas para la Formación del Profesorado*. Barcelona: Praxis, 1999.

PÉREZ DAZA, M. A. *El circo social como herramienta de intervención comunitaria para la prevención de conductas de riesgo psicosocial: un estudio cualitativo a partir de las vivencias de adolescentes y jóvenes del programa Previene-Conoce de circo social de la comuna de Maipú*. Santiago de Chile: Universidad de Santo Tomas, Escuela de Psicología, 2008.

PÉREZ, X. (coord.). *Una il·lusió compartida: Ateneu Popular 9 Barris, 25 anys*. Pagès Editors, 2004.

RIVAS, M. I. "El prodigio de Nou Barris". *Dominical El País* (21.10.2007).

Webs d'interès

[La Formació i el Circ Social a l'Ateneu Popular 9Barris](#)

[La Pàgina web de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya APCC](#)

[Escola de Circ Rogelio Rivel](#)

[El Departament de Circ Social de Cirque du Soleil](#)

[La Red Europea de Formació i Circ Social Caravan](#)

